

УЎТ: 631.586:332.3(575.1)(043.3)

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ЕР ФОНДИ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШ ҲОЛАТИ

Ж.З.Усмонов, М.И.Рузметов, Ғ.Т.Парпиев,
А.Н.Дилмуродов, Нарманов З.Қ.

Аннотация: Ушбу мақолада Қашқадарё вилоятининг ер фонди ва ундан фойдаланиш ҳолати ҳамда улардан самарали фойдаланиш мақсадида олиб борилган тадқиқотлар натижалари қисқача баён қилинган.

Калит сўзлар: Қашқадарё вилояти, ер фонди, ер тоифалари, ер турлари, елардан самарали фойдаланиш.

Аннотация: В данной статье кратко описано состояние земельного фонда и его использование в Кашкадарьинской области, а также результаты исследований, проведенных с целью его эффективного использования.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, земельный фонд, категории земель, типы земель, эффективное использование земель.

The abstract: This article briefly describes the state of the land fund and its use in the Kashkadarya region, as well as the results of studies conducted with the aim of its effective use.

Key words: Kashkadarya region, land fund, categories of land, types of land, efficient use of land.

Кириш. Дунё ер фонди 13,2 млрд. гектарни ташкил этиб, шундан 1,6 млрд. гектари (12,0%) қишлоқ хўжалиги экинлари етиштириш учун қулай ерлар ҳисобланади. 2019 йил ҳолатига 57 млн. гектар (0,43%) суғориладиган ерлар фойдаланишдан чиққан бўлиб [9], қишлоқ хўжалигига яроқли ерларнинг миқдори ва сифати турли-туман табиий ҳамда антропоген таъсирлар оқибатида камайган. Шу сабабли, дунёнинг турли минтақаларида ҳолати ёмонлашиб қишлоқ хўжалиги оборотидан чиқиб кетган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади [7; 158-б., 8; 46-49-б., 10; 36-39-б.].

Дунёда ҳолати ёмонлашиб қишлоқ хўжалиги оборотидан чиқиб кетган бўз ерлардан фойдаланиш каби устувор йўналишларда илмий-амалий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган экин ерларида табиий ва антропоген таъсирлар туфайли вужудга келаётган салбий ҳолатларни аниқлаш, уларни тиклаш ва ишлаб чиқариш қобилятини оширишга қаратилган илмий-тадқиқот ишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Республикамизда ҳолати ёмонлашиб қишлоқ хўжалиги оборотидан чиқиб кетган ерлардан оқилона ва самарали фойдаланишга қаратилган кенг миқёсли чора-тадбирлар амалга оширилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. Хусусан, 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «... янги ва фойдаланишдан чиққан 464 минг гектар майдонни ўзлаштириш, илм-фан ва инновацияга асосланган агрохизматлар кўрсатиш тизимини такомиллаштириш, агросаноат корхоналарини хомашё билан таъминлаш ва ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5 баравар ошириш» [1] муҳим стратегик вазифалар сифатида белгилаб берилган. Шунинг учун ҳам республикадаги табиий-антропоген омиллар таъсирида ҳолати ёмонлашиб қишлоқ хўжалиги оборотидан чиққан бўз ерларни мажмуали ер тузиш лойиҳалари асосида ишлаб чиқаришга киритиш, улардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади [7; 158-б., 8; 46-49-б., 10; 36-39-б.].

Тадқиқотнинг объекти ва услублари. Тадқиқотлар сифатида Қашқадарё вилоятидаги ҳолати ёмонлашиб қишлоқ хўжалиги оборотидан чиқиб кетган бўз ерлар хизмат қилади. Тадқиқотлар жараёнида статистик гуруҳлаш, кузатиш ва таққослаш, олинган маълумотлар Б.А.Доспехов тенграмаси [6; 351-б.] ва Microsoft Excel дастури ёрдамида математик-статистик таҳлил қилиш каби усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Қашқадарё вилояти Ўзбекистоннинг жанубий қисмида, Қашқадарё дарёси бассейнида Помир-Олой тоғларининг ғарбий ён бағрида жойлашган бўлиб, жанубий-шарқдан Сурхондарё вилояти ер майдонлари билан, шимолдан Навоий ҳамда Самарқанд вилоятлари ер майдонлари билан, ғарбдан Туркменистон Республикасининг Лебап вилояти ер майдонлари билан ва шарқдан Тожикистон Республикасининг Сўғд вилояти ер майдонлари билан чегарадош [4; 92-б.].

2021 йил 1 январь ҳолатига [3; 103-б.], вилоят умумий ер фонди 2 856,8 минг гектар бўлиб, шундан қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар 2 321,8 минг гектарни, яъни вилоят умумий ер фондининг 81,3 фоизини, шундан суғориладигани 505,4 гектар умумий суғориладиган ер фондининг 98,4 фоизини ташкил этади. Вилоят ер фондини тоифалари бўйича қуйидагича тақсимланган (1-жадвал).

1-жадвал

Қашқадарё вилоятида ер фондининг тоифалари бўйича тақсимланиши

Т/ р	Ер фондининг тоифалари	Умумий ер майдон		Шу жумладан, суғориладиган ерлар	
		Жами (минг га)	% ҳисобидан	Жами (минг га)	% ҳисобидан
1	Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар	2321,8	81,3	505,4	98,4
2	Аҳоли пунктларининг ерлари	12,4	0,4	4,4	0,9
3	Саноат, транспорт, алоқа, муҳофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар	67,0	2,4	0,2	0,04
4	Табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш ва рекреация мақсадларига мўлжалланган ерлар	0,03	0,001		
5	Тарихий-маданий аҳамиятга молик ерлар	2,6	0,1	0,004	
6	Ўрмон фонди ерлари	412,1	14,4	3,2	0,62
7	Сув фонди ерлари	37,1	1,3	0,2	0,04
8	Заҳира ерлар	3,8	0,1		
	Жами ерлар:	2856,8	100	513,4	100,0

*Изоҳ:** – Кадастр агентлиги Давлат кадастрлари палатаси маълумотлари асосида тузилган.

2-жадвалда келтирилганидек, суғориладиган экин ерлари 417,3 минг гектарни (жами ерларга нисбатан 14,6%), кўп йиллик дарахтзорлар 38,9 минг гектарни (1,4%), яйлов ерлар 1 406,8 минг гектарни (49,2%) ташкил этади [4; 92-б.].

Вилоят ер фондини асосий ер турлари бўйича тақсимланиши тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

1) жами экин ерлар – 675,7 минг гектар (умумий ер майдонига нисбатан 23,6%)ни, шундан суғориладиган экин ерлари 417,3 минг гектар (жами ерларга нисбатан 14,6%)ни;

- 2) кўп йиллик дарахтзорлар – 38,9 минг гектар (1,4%)ни, шундан суғориладиган ерлари 36,7 минг гектар (жами ерларга нисбатан 1,3%)ни;
- 3) бўз ерлар – 21,9 минг гектарни (0,8%)ни, шундан суғориладиган ерлари 4,6 минг гектар (жами ерларга нисбатан 0,1%)ни;
- 4) яйлов ва пичанзорлар – 1 406,8 минг гектар (49,2%)ни;
- 5) қишлоқ хўжалиги ер турлари жами – 2 143,3 минг гектар (75,0%)ни, шундан суғориладиган ерлари 458,7 минг гектар (жами ерларга нисбатан 16,1%)ни;
- 6) томорқа ерлари жами – 80,2 минг гектар (2,8%)ни, шундан суғориладиган ерлари 40,47 минг гектар (жами ерларга нисбатан 1,4%)ни;
- 7) мелиоратив қурилиш ҳолатидаги ерлар 18,8 минг гектар (0,7%)ни;
- 8) ўрмонлар жами – 164,2 минг гектар (5,7%)ни, шундан суғориладиган ерлари 6,0 минг гектар (жами ерларга нисбатан 0,2%)ни;
- 9) бошқа ерлар жами 450,3 минг гектар (15,8%)ни ташкил этади.

2-жадвалда келтирилганидек, вилоят жами ер фондининг 75% ни қишлоқ хўжалиги ер турлари ташкил этади. Бунда, суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерлари жами ер фондининг 16,0%ини ташкил этади. Вилоят ер майдонларининг катта қисмини, яъни 15,8% ини қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган бошқа ерлар, 5,7% ини ўрмонлар ва 2,8% ини томорқа ерлари ташкил этади. Вилоят ер фондининг 75%ни ташкил этган қишлоқ хўжалиги ер турлари вилоятда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини бирмунча ривожланганлигидан далолат беради.

Қашқадарё вилояти умумий ер фондинининг ер турлари таҳлили бўйича тақсимланишига кўра қуйидагича:

2-жадвал

Қашқадарё вилояти умумий ер фондинининг асосий ер турлари бўйича тақсимланиши*

Т/р	Асосий ер турлари	Майдони, минг га	Умумий ер майдонига нисбатан % ҳисобида
1	Экин ерлари – жами шундан: суғориладиган	675,7 417,3	23,6 14,6
2	Кўп йиллик дарахтзорлар – жами шундан: суғориладиган	38,9 36,7	1,4 1,3
3	Бўз ерлар – жами шундан: суғориладиган	21,9 4,6	0,8 0,1
4	Яйлов ва пичанзорлар	1406,8	49,2
5	Қишлоқ хўжалиги ер турлари – жами шундан: суғориладиган	2143,3 458,7	75,0 16,1
6	Томорқа ерлар – жами шундан: суғориладиган	80,2 40,4	2,8 1,4
7	Мелиоратив қурилиш ҳолатидаги ерлар	18,8	0,7
8	Ўрмонлар – жами шундан: суғориладиган	164,2 6,0	5,7 0,2
9	Бошқа ерлар	450,3	15,8
	Вилоят бўйича жами:	2856,8	100,0

*Изоҳ:** – Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги Давлат кадастрлари палатаси(2021 йил 01 январь) маълумотлари асосида тузилган муаллиф ҳисоботлари.

Қишлоқ хўжалик ер турларининг тасдиқланган ер ҳисоботига нисбатан таҳлил қилинганда, суғориладиган экин ер майдонларининг ҳолати ёмонлашиб қишлоқ хўжалик экинлари экишга яроқсиз ҳолга келиб қолиши натижасида бир неча йиллар давомида экин экилмасдан бўз ерларга айланиб кетган бўлсада, бу ер майдонлари ҳисоботларда суғориладиган экин ер майдонлари сифатида акс эттириб келинган (3-жадвал).

С.А.Авезбаев ва С.Н.Волков [5; 280-б.]лар тавсифига кўра, олдин ҳайдалма ер бўлиб, кейинги куздан бошлаб бир йилдан кўп қишлоқ хўжалик экинларини экиш учун фойдаланилмаган ва тоза шудгор (пар) учун қолдирилмаган ер участкалари бўз ерлар ҳисобланади.

Қашқадарё вилояти туманларидаги суғориладиган экин ер ва бўз ер майдонларининг ер ҳисоботи (2005-2021 йиллар бўйича таҳлили)

№	Туманлар номи	2005 йил ҳолатига			2010 йил ҳолатига			2015 йил ҳолатига			2021 йил ҳолатига		
		суғорила- диган экин ер майдони	шундан экин экилмасдан турган ҳолати ёмон ер майдони	бўз ер майдони	суғорила- диган экин ер майдони	шундан экин экилмасдан турган ҳолати ёмон ер майдони	бўз ер майдони	суғорила- диган экин ер майдони	шундан экин экилмасдан турган ҳолати ёмон ер майдони	бўз ер майдони	суғорила- диган экин ер майдони	шундан экин экилмасдан турган ҳолати ёмон ер майдони	бўз ер майдони
1	Гузор	31187	2110	659	31373	2110	453	31145	7447	452	31104	7447	452
2	Дехконобод	2016			1882			1870			1868		
3	Қамаши	28424	575		28254	681		28129	3819		28027	3819	
4	Қарши	40950	2176		41014	1756		40693	3508		40502	3508	
5	Қарши ш	507			507			503			503		
6	Касби	43766	330		44491	330		44451	365		44527	365	
7	Китоб	10757	367		9863	296		8607	569		8313	569	
8	Косон	61498	11471	2553	61568	11471	2501	61277	11937	2480	61288	11937	2480
9	Муборак	32152	11620		32289	11520		32505	12071		31612	12071	
10	Нишон	50503	4360		51863	4330		51663	9276		52132	9276	
11	Миришкор	54975	1604	1919	55438	1604	1817	55926	6906	1668	55924	6906	1668
12	Чироқчи	22406	1497		22814	1757		22781	1795		22705	1795	
13	Шаҳрисабз	18195			18095			17452			16995		
14	Яккабоғ	24206	840		24688	2851		23494	2851		21308	2851	
15	Шаҳрисабз ш										475		
	ЖАМИ	421542	36950	5131	424139	38706	4771	420496	60544	4600	417283	60544	4600

Изоҳ:* «Давергеодезкадастр» қўмитаси ва Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги Давлат кадастрлари палатасининг маълумотлари асосида тузилган

1-расм. Йиллар давомида ҳолати ёмонлашганлиги сабабли экин экилмасдан келган суғориладиган экин ер ва ҳисоботдаги бўз ер майдонларининг ўсиш суръати.

Келтирилган жадваллар ва 1-расмдан кўринадики, 2005 йил 1 январь ҳолатида 36 950 гектар суғориладиган экин ер майдони бўз ер майдонларга айланиб кетган бўлсада, ҳисоботларда суғориладиган экин ер майдони ҳисобланиб, қишлоқ хўжалик экинлари жойлаштириб келинган.

Суғориладиган экин ер майдонларини ҳолати ёмонлашиб бўз ер майдонларига айланиб кетаётганлиги ҳисоботларда кўрсатилмаганлиги ҳамда бу маълумотлар тўғрисида ўз вақтида давлат идораларига ҳамда тегишли ташкилотларга ахборот тақдим этилмаганлиги боис бу борада қатъий чора-тадбирлар белгиланмаганлиги натижасида, бундай ерлар биргина Қашқадарё вилоятида 10 йил давомида 23 594 гектарга кўпайиб, 2015 йил 1 январь ҳолатида 60 544 гектарга етган (1-расм).

Вилоятнинг суғориладиган ҳудудларида деҳқончилик, жумладан, пахтачилик, ғаллачилик, сабзавотчилик, картошкачилик ва ем-хашак экинларини етиштириш, яйлов минтақасида чорвачилик ва тоғ олди ҳудудларида боғдорчилик-узумчилик анча ривожланган. Буни вилоят ер фондини қишлоқ хўжалиги корхоналари, муассасаларига бириктирилган қисмидан ҳам яққол кўриш мумкин (4-жадвал).

4-жадвал

Вилоят қишлоқ хўжалиги корхона ва ташкилотларига бириктирилган ерларни асосий ер турлари бўйича тақсимланиши *

Т/р	Ер турлари	Майдони, минг, га	Умумий ер майдонига нисбатан % ҳисобида
1	Экин ерлари – жами	671,1	28,9
	шундан: суғориладиган	415,7	17,9
2	Кўп йиллик дарахтзорлар – жами	38,2	1,6
	шундан: суғориладиган	36,0	1,5

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMiy-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

3	Бўз ерлар – жами шундан: суғориладиган	20,6 4,4	0,9 0,2
4	Яйлов ва пичанзорлар – жами шундан: суғориладиган	1214,1 0,1	52,3
5	Қишлоқ хўжалиги ер турлари – жами шундан: суғориладиган	1944,0 456,3	83,7 19,6
6	Бошқа ерлар	377,8	16,3
	Вилоят қишлоқ хўжалиги корхоналари жами ерлари	2321,8	100,0

*Изоҳ:** – Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги Давлат кадастрлари палатаси

(2021 йил 01 январь) маълумотлари асосида тузилган.

2 ва 4-жадвалларни таққослаш шуни кўрсатадики [7; 158-б., 8; 46-49-б., 10; 36-39-б.], вилоят ер фонди таркибидаги асосий қишлоқ хўжалиги ер турларининг аксарият майдонлари қишлоқ хўжалиги корхоналарига ажратилган. Хусусан, жами экин ерларининг 99,3%, суғориладиган экин ерларининг 99,6%, кўп йиллик дарахтзорларнинг 98,2%, яйлов ва пичанзорларнинг эса 86,3% бугунги кунда айнан қишлоқ хўжалиги корхона, муассаса ва ташкилотлари томонидан фойдаланилмоқда. Бу рақамлар ҳақиқатдан ҳам вилоятда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни асосий соҳаларидан бири эканлигини тасдиқлайди.

Қашқадарё вилояти ер фонди маълумотларига (2023 йил 1-январь ҳолатига) кўра, вилоятнинг туман ва шаҳарлари бўйича умумий ер майдони 2 856 799 га, экин ерлари жами 675 372 га, шундан суғориладиган ерлар 417 182 га, шу жумладан ҳолати ёмон ерлар 59 745 га ни лалми ерлар эса 258 190 га ни ташкил этади. Вилоят миқёсида кўп йиллик дарахтзорлар жами майдони 38 904 га ни, шу жумладан боғзорлар 20 148 га, узумзорлар 9 948 га, тутзорлар 8 657 га, боғ ва мевали дарахтлар 151 га, бўз ерлар 21 900 га ни ва яйловлар майдони 1 406 500 га ни ташкил этади.

Вилоятда қишлоқ хўжалиги ер турлари жами 2 142 674 га ва қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган ерлар 714 125 гектарни ташкил этади. Умуман олганда, вилоятда ер эгалари ва ердан фойдаланувчилар сони 22 089 тани ташкил этган.

Юқоридаги ҳолатларни Шаҳрисабз шаҳар мисолида келтирадиган бўлсак, улар куйидагича қайд қилинган.

Шаҳрисабз шаҳри умумий ер майдони 4 868 га, шаҳар ҳудудидаги жами экин ерлари (суғориладиган ерлар) майдони 475 га ни ташкил этади. Шаҳар миқёсида кўп йиллик дарахтзорлар жами майдони 38 904 га ни, шу жумладан боғзорлар 62 га, узумзорлар 3 га, тутзорлар 38 га, боғ ва мевали дарахтлар 23 га ни ва яйловлар майдони 40 га ни ташкил этади.

Шаҳрисабз шаҳрида қишлоқ хўжалиги ер турлари жами 618 га ни ва қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган ерлар 4 250 гектарни ташкил этади. Умуман олганда, мазкур шаҳар ҳудудида ер эгалари ва ердан фойдаланувчилар сони жами 152 та ни ташкил этган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, республика ҳукумати томонидан кейинги йиллари қишлоқ хўжалигида изчиллик билан ўтказилаётган ислохотлар, хўжалик юритишнинг янги шакллари – фермер ва деҳқон хўжаликларини бошқариш тизимини яратиш ҳамда фаолиятини эркинлаштириш борасида қилинаётган ишлар бевосита Қашқадарё вилояти қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга ҳам тааллуқли бўлган. Вилоятда ҳам ерга бўлган мулкчилик шакллариининг ўзгариши ҳисобига, айниқса, суғориладиган ерларга бўлган эътибор кучаймоқда ҳамда шу асосда моддий манфаатдорликка эришилмоқда.

Вилоят қишлоқ хўжалиги корхоналарининг асосий тури – бугунги кунда турли ихтисослик ва йўналишларда ташкил этилган, шунингдек, қайта ташкил этилган фермер хўжаликлари ҳисобланади. Фермер хўжаликлари, ўз моҳиятига кўра, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг асосий шаклига, соҳани барқарор ва самарали ривожлантиришни таъминлайдиган етакчи кучга айланди.

Хулоса

1. 2021 йил 1 январь ҳолатига [2; 35-б.], вилоят умумий ер фонди 2 856,8 минг гектар бўлиб, шундан қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар 2 321,8 минг гектар (81,3%)ни, суғориладиган ерлар эса умумий суғориладиган ер фондининг 98,4% ни ташкил этиб, унинг майдони 505,4 минг гектардан иборат. Вилоят умумий ер фондида бўз ерлар – 21,9 минг гектарни (0,8%)ни, шундан суғориладиган ерлари 4,6 минг гектар (жами ерларга нисбатан 0,1%)ни ташкил этади.

2. Вилоятда бўз ерлар майдони 2005 йилда 5131 минг га, 2010 йилда – 4771 минг га, 2015 ва 2021 йилларда эса 4600 минг гектар қайд қилинган. Бироқ, вилоятда 2005 йил 1 январь ҳолатига 36 950 гектар суғориладиган экин ер майдони бўз ер майдонларга айланиб кетган бўлсада, ҳисоботларда суғориладиган экин ер майдони ҳисобланиб, қишлоқ хўжалик экинлари жойлаштириб келинган. Бу маълумотлар тўғрисида ўз вақтида давлат идораларига ҳамда тегишли ташкилотларга ахборот тақдим этилмаганлиги сабабли бу борада қатъий чоратадбирлар белгиланмаган, пировардида бундай ерлар биргина Қашқадарё вилоятида 10 йил давомида 23 594 гектарга кўпайиб, 2015 йил 1 январь ҳолатида 60 544 гектарга етган. Ушбу ҳолатлар биз томондан танланган мавзунинг нечоғлик долзарб эканлигини кўрсатади.

3. Вилоят бўйича кейинги 5-6 йил ичида (2021 йилда 2015 йилга нисбатан) суғориладиган экин ерлари 27 237 гектарга қисқарган, лекин сўнги 15 йилда демографик жараёнлар туфайли аҳоли учун зарур бўлган сабзавот маҳсулотларига бўлган талаб 2,8 баробарга, картошка етиштиришга бўлган талаб эса 3,4 баробарга ошган.

4. Хусусан, вилоятдаги демографик жараёнларга боғлиқ ҳолда суғориладиган экин ер майдонларининг ўзгариш динамикаси таҳлиliga кўра, 2021 йилда 2004 йилга нисбатан суғориладиган экин турлари ерлари 374 626 гектардан 347 359 (-27 627 га) гектарга камайган, ва аксинча аҳоли сонининг мунтазам ўсиши кузатилиб, 2 378,5 минг нафардан 3 335,4 минг (+956,9 минг) нафарга ортган. Пировардида, аҳоли сонига нисбатан экин турлари ерларининг таъминланиш даража кўрсаткичи 0,16 гектардан 0,10 гектар (-0,06 га)га гектарга камайган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони. 2022 йил 28 январь.

2. Ўзбекистон Республикаси «Ер ресурсларининг ҳолати бўйича миллий ҳисобот». - Тошкент: Давергеодезкадастр, 2021. - 35 б.

3. Ўзбекистон Республикаси «Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида миллий ҳисобот». - Тошкент: Давергеодезкадастр, 2018. - 103 б.

4. Ўзбекистон Республикасининг Ер фонди. Статистик тўплам. - Тошкент: Кадастр агентлиги, 2021. - 92 б.

5. Аvezбаев С., Волков С.Н. Ер тузишни лойиҳалаш. - Тошкент: «Янги аср авлоди», 2004. - 280 б.

6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва: Изд-во «Агропромиздат», 1985. - 351 с.

7. Усмонов Ж.З. Ҳолати ёмонлашиб қишлоқ хўжалик оборотидан чиқиб кетган бўз ерлардан фойдаланиш самардорлигини оширишни илмий асослаш (Қашқадарё вилояти мисолида): Қ.х.ф.ф.д. (PhD)... дисс. - Тошкент, 2022. – 158 б.

8. Усмонов Ж.З., Алиқулов Ғ.Н. Суғориладиган ерлардан фойдаланиш самардорлигига таъсир этувчи айрим омиллар таҳлили ва уларнинг ечимлари // «O‘zbekiston zamini» ilmiy-amaliy va innovatsion jurnal. - Тошкент, 2020. - №2. - Б. 46-49.

9. FAO. 2011. The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW) – Managing systems at risk. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome and Earthscan, London. <https://doi.org/10.4060/cb7654ru>

10. Usmonov J.Z., Ruzmetov M.I. Rational use of land from agricultural turnover // American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations. USA. Volume 02, Issue 05. 2022. P. 36-39. SJIF Impact FACTOR (2021: 5. 705) (2022: 5. 705).